

12. Doprvid' pro rozvytok lyudyny 2019 / Zvit PROON.
– URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf.

13. Veb-sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. – URL–adresa: <http://www.ukrstat.gov.ua>.

Дані про автора

Лебеда Тетяна Борисівна,

к.е.н., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
e-mail: talebeda@ukr.net

Данные об авторе

Лебеда Татьяна Борисовна,

к.э.н, ведущий научный сотрудник ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», г. Киев
e-mail: talebeda@ukr.net

Data about the author

Tetiana Lebeda,

PhD in Economics, Leading Researcher Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine (Kyiv)
e-mail: talebeda@ukr.net

УДК 330.111.4

БАТАЖОК С.Г.
МАЗУР Т.Г.

Ресурсоефективне виробництво в циркулярній моделі економіки

Предмет дослідження. Можливості еко–інновацій в циркулярній моделі економіки.

Мета дослідження. Розкрити особливості моделі циркулярної економіки, її основні принципи, ознаки, правила, джерела створення доданої вартості та дослідити роль еко–інновацій як ключового засобу її реалізації.

Методологія проведення роботи. Досліджено перспективи поширення еко–інновацій як одного з інструментів економіки замкнутого циклу, спрямованих на сталий розвиток. Виявлено шляхи та передумови поширення еко–інновацій в Україні, зокрема на основі аналізу пріоритетів стратегічних документів та пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.

Результати роботи. Розкрито економічну суть фінансово – організаційного механізму забезпечення переходу до економіки замкнутого циклу. Розглянуто шляхи трансформації ресурсоефективного виробництва до циркулярної економіки. Відображено взаємозв'язок між національними цілями і завданнями в сфері ресурсоефективності та еко–інновацій для України.

Висновки. Циркулярна економіка або економіка замкнутого циклу – модель економічного розвитку, основою якої є раціональне використання ресурсів та їхнє відновлення. Ця концепція базується на трьох принципах: зменшення споживання, повторне використання та переробка. Економіка замкнутого циклу створює можливості для сталого розвитку та формування конкурентоспроможності. Перевагами цієї моделі економічного розвитку є: інноваційні та ресурсоефективні способи виробництва та споживання; захист підприємств від дефіциту ресурсів та нестабільних цін; оптимальна утилізація відходів; економія енергії внаслідок замкнутого виробничого циклу; зменшення негативного впливу на довкілля. Саме тому ця концепція стала пріоритетом у довгостроковому стратегічному плануванні для постіндустріальних та індустріальних країн. Україні необхідно підвищувати ефективність використання ресурсів, модернізувати застарілі технології та промислові процеси, генерувати інновації для екологізації виробництва та вирішення проблем брудного довкілля і відходів.

Ключові слова: лінійна економіка, циркулярна економіка, еко–індустріальні парки, бізнес–модель, державне регулювання, ресурсоефективне виробництво, еко–інновації.

БАТАЖОК С.Г.
МАЗУР Т.Г.

Ресурсоэффективное производство в циркулярной модели экономики

Предмет исследования. Возможности эко–инноваций в циркулярной модели экономики.

Цель исследования. Раскрыть особенности модели циркулярной экономики, ее основные принципы, признаки, правила, источники создания добавленной стоимости и исследовать роль эко-инноваций как ключевого средства ее реализации.

Методология проведения работы. Исследовано перспективы распространения эко-инноваций как одного из инструментов экономики замкнутого цикла, направленных на устойчивое развитие. Выявлены пути и предпосылки распространения эко-инноваций в Украине, в частности на основе анализа приоритетов стратегических документов и приоритетных направлений инновационной деятельности.

Результаты работы. Раскрыта экономическая суть финансово – организационного механизма обеспечения перехода к экономике замкнутого цикла. Рассмотрены пути трансформации ресурсоэффективного производства к циркулярной экономике. Отображена взаимосвязь между национальными целями и заданиями в сфере ресурсоэффективности и эко-инноваций для Украины.

Выводы. Циркулярная экономика или экономика замкнутого цикла – модель экономического развития, основой которой является рациональное использование ресурсов и их возобновление. Эта концепция базируется на трех принципах: сокращение потребления, повторное использование и переработка. Экономика замкнутого цикла создает возможности для устойчивого развития и формирования конкурентоспособности. Преимуществами этой модели экономического развития являются: инновационные и ресурсоэффективные способы производства и потребления; защита предприятий от дефицита ресурсов и нестабильных цен; оптимальная утилизация отходов; экономия энергии в результате замкнутого производственного цикла; уменьшение негативного влияния на окружающую среду. Именно поэтому эта концепция стала приоритетом в долгосрочном стратегическом планировании для постиндустриальных и индустриальных стран. Украине необходимо повышать эффективность использования ресурсов, модернизировать устаревшие технологии и промышленные процессы, генерировать инновации для экологизации производства и решения проблем грязной окружающей среды и отходов.

Ключевые слова: линейная экономика, циркулярная экономика, эко-индустриальный парк, бизнес-модель, государственное регулирование, ресурсоэффективное производство, эко-инновации.

BATAZHOK S.G.
MAZUR T.G.

Resource efficient production in the circular model of economy

Subject of study. Opportunities for eco-innovation in the circular model of the economy.

The purpose of the study. To reveal the features of the circular economy model, its basic principles, features, rules, sources of value added and to explore the role of eco-innovation as a key means of its implementation.

Methodology of work. A study of the prospects for the spread of eco-innovation as one of the tools of the closed-loop economy, aimed at sustainable development. The ways and preconditions of dissemination of eco-innovations in Ukraine are revealed, in particular on the basis of the analysis of priorities of strategic documents and priority directions of innovative activity.

Results of work. The economic essence of the financial and organizational mechanism of ensuring the transition to a closed cycle economy is revealed. Ways of transformation of resource-efficient production into a circular economy are considered. The relationship between national goals and objectives in the field of resource efficiency and eco-innovation for Ukraine is reflected.

Conclusions. Circular economy or closed-cycle economy – a model of economic development, the basis of which is the rational use of resources and their recovery. This concept is based on three principles: consumption reduction, reuse and recycling. A closed-loop economy creates opportunities for sustainable development and competitiveness. The advantages of this model of economic development are: innovative and resource-efficient methods of production and consumption; protection of enterprises from lack of resources and unstable prices; optimal waste disposal; energy

savings due to a closed production cycle; reducing the negative impact on the environment. That is why this concept has become a priority in long-term strategic planning for post-industrial and industrialized countries. Ukraine urgently needs to increase the efficiency of resource use, modernize outdated technologies and industrial processes, generate innovations to green production and solve problems of dirty environment and waste.

Keywords: *linear economy, circular economy, eco-industrial parks, business model, state regulation, resource-efficient production, eco-innovation.*

Постановка проблеми. Ресурсоефективність нині входить до ключових пріоритетів розвитку більшості країн, а екологічні інновації стають разом впровадження нових прогресивних рішень для підвищення ресурсоефективності, дематеріалізації виробництва і споживання та додатковим джерелом створення цінності. Перевагою циркулярної моделі економіки є її багатогранна структура, поєднання інструментарію інноваційної та екологічної політики, що прискорює появу нестандартних рішень та забезпечує на практиці більш тісну взаємодію економіки та природного середовища. Економіка та навколишнє природне середовище України зіткнулися з проблемами: ресурсні обмеження, конкуренція за ринки, низький економічний потенціал. Необхідним є підвищення ефективності використання ресурсів, модернізація технологій та промислових процесів, екологізація виробництва та вирішення проблем забрудненого довкілля і відходів.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Питання еко-інновацій в ресурсоефективному виробництві циркулярної економіки обговорюються на міжнародних конференціях і форумах, активно досліджуються міжнародними організаціями, зокрема ОЕСР, ЄС, ЮНЕП, ЮНІДО, такими зарубіжними та українськими вченими, як: Д. Пуджарі, С. Морх, К. Самерс, С. Шварц та Х. Вансаурнаут, К. Гейзер, С. Кумар, С. Русінко, С. Нек та М. Роджерс, Р. Данджеліко, Б. М. Данилишин, Л. А. Мусіна, О. Веклич, І. М. Сотник, З. С. Люльчак, Т. Є. Моїсеєнко, Н. Я. Михаліцька, І. П. Дрозд, Т. К. Кваша, Т. В. Горянська та інші.

Метою статті є дослідження концепції економіки замкнутого циклу як нового джерела створення цінності. Пошук нових можливостей еко-інновацій в ресурсоефективному виробництві циркулярної моделі економіки. Аналіз сучасних тенденцій реалізації країнами ЄС політики ефективного використання ресурсів та надання пропозицій щодо заходів з розбудови ресурсоефективної економіки в Україні.

Виклад основного матеріалу. Модель лінійної економіки, яка переважає в багатьох країнах, базується на принципах «брати, робити, витратити» (take, make, waste). Наростаючий дефіцит сировинних та енергетичних ресурсів, волатильність цін на товарних ринках, забрудненість навколишнього природного середовища, кліматичні зміни, зростання площ, зайнятих звалищами відходів спонукають до зміни поглядів щодо традиційної моделі. Більша увага приділяється концепції економіки замкнутого циклу (циркулярній економіці). Модель циркулярної економіки базується на принципах «брати, робити, повторно використувати» (take, make, reuse), гарантуючи ресурсоефективність, екоефективність, безвідходність.

Економіка замкнутого циклу базується на основних принципах сформульованих Еллен Маккартур [1]:

1. Збереження і примноження природного капіталу шляхом управління обмеженими запасами і збалансування потоків поновлюваних ресурсів.

2. Оптимізація видобування ресурсів за рахунок циркуляції продуктів, компонентів і матеріалів із найвищою корисністю впродовж усього часу на всіх етапах як у технічному, так і в біологічному циклах.

3. Сприяння розвитку ефективності систем шляхом виявлення негативних зовнішніх факторів і подальшого перепроектування виробничої діяльності.

Циркулярна економіка – це бізнес-модель безвідходної економіки, якій властива мінімізація споживання первинної сировини, зменшення обсягів відходів, що направляються на захоронення, за одночасного скорочення площ під звалищами через ефективніше виконання дизайну або покращення конструктивних властивостей матеріалів, виробів, систем [2]. Економіка замкнутого циклу є новим прикладом створення доданої вартості за неодноразового та більш ефективного використання ресурсів, що сприяє постійному і гарантованому зростанню добробуту населення.

У разі переходу на таку модель економіки промисловість очікують кардинальні зміни: у виборі

Циркулярна модель економіки

сировини, способу виготовлення продукції з використанням побічних продуктів одного виробництва як повноцінної сировини для іншого (див. рисунок). Це дозволить уникнути втраченої вартості матеріалів і продукції, дефіциту ресурсів, різкого зростання цін, накопичення відходів, деградації довкілля та зміни клімату, сприятиме розвитку інновацій, зростанню кількості робочих місць і підвищенню конкурентоспроможності економіки.

Правила економіки замкненого циклу [3]:

1. Дизайн продукції. Вироби проектується у такий спосіб, щоб вони мали більш тривалий термін використання, можливість ремонту, демонтажу, повторного використання чи перевиготовлення.

2. Виробничі процеси. Ефективне використання всіх видів ресурсів у виробничих процесах.

3. Споживання. Сприяння відповідальному вибору споживача через маркування продукції з інформацією про вплив на довкілля, термін використання, енерговитратність.

4. Управління відходами. Пріоритетність поводження з відходами: запобігання – обробка для повторного використання – рециклінг та відновлення енергії – видалення.

5. Від відходів до ресурсів. Розширення ринку вторинної сировини та повторного використання води.

Основними відмінними ознаками циркулярної економіки від лінійної є [4]:

1. Промисловий дизайн – розробка та проектування продукції, що здійснюється ще до початку процесу виробництва таким чином, щоб забезпечити в майбутньому можливість її повторного використання, переробки чи каскадування з метою застосування даної продукції в якості матеріалу для виготовлення іншого продукту в кінці одного життєвого циклу.

2. Впровадження нових інноваційних бізнес-моделей, які забезпечать перехід від лінійного принципу купівлі – споживання ресурсів до принципів сталого розвитку.

3. Зворотні цикли – впровадження інноваційних технологій переробки, виготовлення нових матеріалів, виробів, а також відновлення використаних матеріалів до природного стану, не порушуючи динамічної рівноваги екосистеми.

4. Зміщення акцентів з прискорення виведення нових товарів на ринок та постійного їх оновлення на повторне використання, ремонт, реконструкцію та впровадження відповідних ринкових механізмів стимулювання цих процесів

Джерелами створення доданої вартості в циркулярній економіці є:

Економія проміжних витрат через зменшення відходів у виробничому процесі за рахунок максимально можливого повторного використання матеріалів. Досягнення економії проміжних витрат, що входять у вартість продукту, зумовлено

необхідністю збільшення швидкості повторного використання матеріалів. Зменшення залежності від ресурсів спонукає стабільність цін на них, призводить до прискореного економічного зростання через зниження витрат на хеджування від ризиків, пов'язаних з ресурсами та збільшує обсяги інвестування.

Поява нових видів бізнесу: створюються нові підприємства, нові робочі місця, зростає валова додана вартість, збільшуються надходження до державного та місцевих бюджетів.

Зростання вартості природних активів через підвищення стійкості та якості живих систем, насамперед землі та води. Вища продуктивність землі, менша кількість відходів підвищить цінність землі та ґрунту як активу. Циркулярна економіка, методом більшого переміщення біологічного матеріалу назад у природу внаслідок анаеробного процесу перероблення і повернення в ґрунт відходів, зменшить потребу у додаткових поживних речовинах (принцип регенерації).

Підвищення попиту на інновації щодо створення та впровадження нових бізнес-моделей, технологічних, організаційних, соціальних нововведень у всьому замкнутому циклі економіки створення доданої вартості.

Зростання продуктивності ресурсів з перспективою відновлення капіталу та розвитку економіки [5].

Узагальнення практичного світового досвіду впровадження концепції циркулярної економіки дає можливість виділити бізнес-моделі створення цінності на основі вищеозначених принципів [6]:

1. Циркулярні поставки (Circular suppliers) – модель, за якої поновлювані джерела замінюють обмежені ресурси. В основі – забезпечення повністю переробними ресурсами або такими, що піддаються біологічному руйнуванню (розкладу).

2. Відновлення ресурсів (Resources recovery) – модель, за якої, завдяки інноваціям, ресурси відновлюються та повторно використовуються. Це сприяє уникненню втрат ресурсів та посилює рентабельність виробництва за рахунок зворотних потоків.

3. Платформи для обміну та сумісного використання (Sharing platforms) – модель, за якої здійснюється обмін або сумісне використання товарів чи активів. Також забезпечується взаємодія між користувачами продукту.

4. Продовження життєвого циклу продукції (Product life extension) – модель, за якої за ра-

хунок модернізації, реконструкції, відновлення, компанії продовжують життєвий цикл продукції.

5. Продукт як послуга (Product as a service) – модель, яка пропонує надання продукту в користування через оренду, лізинг, прокат, що підвищує стимули для створення довговічної продукції, продовження її життєвого циклу.

Напрями діяльності економіки замкнутого циклу [7]:

Регенерація. Перехід на поновлювальні джерела енергії та матеріалів. Виправлення, збереження та відновлення здоров'я екосистеми. Повернення відновлювальних біологічних ресурсів у біосферу.

Сумісне, повторне використання, оренда. Сумісне використання активів (автомобіля, кімнати, книги, техніки). Повторне використання, передача або оренда. Продовження життєвого циклу через технічне обслуговування, дизайн для підвищення довговічності, відновлення вигляду.

Оптимізація. Підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва. Видалення відходів окремо у виробничому процесі та логістичному ланцюгу постачання. Використання Big Data (Великих даних), автоматизації, дистанційного зондування і рульового управління.

Замкнутість. Відновлення продуктів або компонентів. Перероблення матеріалів. Анаеробне перетравлення. Вилучення біохімічних речовин з органічних відходів.

Віртуалізація. Безпосередня дематеріалізація (завантаження з Інтернету книг, дисків, здійснення онлайн подорожей тощо). Опосередкована дематеріалізація (покупка речей через Інтернет).

Обмін, заміна. Заміна старих на додаткові не відновлювальні матеріали. Застосування нових адитивних технологій (3D – друк). Вибір нового продукту, послуги (мультимодальний транспорт).

Циркулярна економіка має глибинні наслідки для зайнятості, освіти, капіталу та фінансів, а також спонукає до зміни державної політики та оподаткування. У багатьох країнах формуються позитивні стимули для сприйняття моделі та бізнес-практики циркулярної економіки, що характеризується не лише успішним кінцевим результатом, але й незначними матеріальними, енергетичними та екологічними витратами. «Замкнений» життєвий цикл продукту шляхом більшої переробки та повторного використання принесе користь як для навколишнього природного середовища, так і для економіки.

Фінансово–організаційним інструментом забезпечення переходу до економіки замкненого циклу є запровадження політики РВВ (розширена відповідальність виробника).

РВВ – це ефективний і водночас ощадливий інструмент управління відходами. Він полягає у тому, що виробники відповідають за свою продукцію навіть після того як продукція була використана, відслужила свій термін, стала непотрібною споживачеві, тощо. Ця відповідальність включає зокрема збір, сортування та підготовку продукції для подальшої переробки чи відновлення. Варто відзначити, що РВВ стосується також і упаковки товарів. Виробники, імпортери та рітейлери беруть на себе значну частку відповідальності за вплив упаковки на навколишнє природне середовище. «Первинний» вплив, пов'язаний з відбором матеріалів для упаковки, її розробкою. Вплив «на виході» включає використання упаковки та її утилізацію після виконання нею своїх функцій. Виробники беруть на себе відповідальність вже на етапі розробки своєї продукції для того, щоб в подальшому мінімізувати вплив на навколишнє природне середовище від її використання і переробки. Ця відповідальність виражається в юридичних та економічних зобов'язаннях і діє починаючи зі стадії розробки.

Політика розширеної відповідальності виробника вперше виникла на початку 90-х у деяких країнах Європейського Союзу, і стосувалася насамперед відходів упаковки, а потім поширилася іншими країнами ЄС та за його межами. З того часу за допомогою РВВ були значно підвищені показники переробки відходів та досягнуто значної економії державних витрат у сфері поводження з відходами.

Цілями РВВ є:

1. Впровадження стимулів для екологічного дизайну. Через РВВ виробники створюють ефективне управління продукцією наприкінці терміну її використання. Це стимулює їх розробляти продукти, які легше потім утилізувати, повторно використати та переробити. Відповідно, вплив товарів на навколишнє середовище зменшується, а запобігати утворенню відходів стає легше.

2. Створення сталого виробництва та споживчої політики. РВВ сприяє роздільному збиранню відходів та їх переробці, кооперації громадян у освітні кампанії та кампанії з підвищення рівня ознайомлення споживачів, спрямованого на заохочення роздільного збору та переробки.

На практиці РВВ – це індивідуальне зобов'язання компанії бути відповідальною за управління товарами які вона поставила на ринок наприкінці терміну їхнього використання. На практиці виробники часто працюють спільно, щоб забезпечити цю відповідальність шляхом створення організації відповідальності виробників (ОВВ), які також мають назви «система РВВ» або «організація розширеної відповідальності виробника (ОРВВ). ОРВВ мають бути неприбутковими колективними суб'єктами, заснованими галузю та знаходиться повністю у власності галузі та зобов'язані дотримуватися чинного законодавства. Як результат, ОРВВ стають відповідальними за дотримання зобов'язань з переробки та відновлення від імені галузі, а ОВВ надають громадські послуги та діють на неприбутковій або некомерційній основі.

Неприбуткові системи розвивають комплексний підхід щодо управління відходами, включаючи запобігання утворенню відходів та переробку. Разом із їхнім практичним втіленням, вони максимізують навколишні, економічні та соціальні переваги. ОРВВ слідує таким інструкціям:

Організувати спільно з місцевими органами влади збір товарів, термін користування якими закінчився.

Забезпечувати виконання цілей (встановлених законодавством нормативів) з переробки та відновлення.

Спільно з місцевими органами влади допомагати компаніям у сфері запобігання утворенню пластикових відходів, сприяти промоції екологічного дизайну та комунікаційних матеріалів за утримання відходів.

Звіряти дані та звіти цих компаній.

Звітувати перед національними органами влади.

ОРВВ, які знаходяться у власності галузі можуть бути визнані зобов'язаною галуззю такими, які мають відповідальність за збір або повернення, та за сортування чи переробку, тим самим переклавши індивідуальну відповідальність на колективну.

На муніципальному рівні, ОВВ мають створювати та підтримувати необхідний рівень інфраструктури для збору чи повернення, та сортування відходів упаковки. Громадянам має бути доступним певне оснащення для швидкого доступу до інфраструктури, що дозволить їм сортувати відходи щоденно.

ОВВ мають створити систему моніторингу за кількістю упаковки, яка доставляється на ринок, збирається та переробляється.

ОРВВ мають гарантувати, те що після збору відходів упаковки, вони будуть відповідно опрацьовані. Це особливо актуально для випадків, коли переробникам мають платити, щоб переробити відходи упаковки. У зв'язку з цим, для ОРВВ необхідно мати міцну фінансову базу. Уряди мають створити суворі процеси авторизації, щоб лише надійні організації, з гарантованими фінансами могли отримати ліцензію.

Прозорість є невід'ємною умовою діяльності ОРВВ. У намаганнях забезпечити прозорість, схеми РВВ впроваджують щорічні звіти, які пояснюють як встановлені урядом цілі були виконані. Ці звіти мають бути перевірені незалежними та компетентними третіми особами. Коли умов не дотримано, можуть бути накладені санкції, які варіюються від штрафів до позбавлення ліцензії. Окрім цього, прозорі процедури сприяють уникненню дискримінації між внутрішніми компаніями та імпортерами, так само гарантуючи для великих, малих та середніх підприємств рівні умови.

РВВ може бути впроваджена різними шляхами. Нині 30 країн Європи імплементували РВВ переважно у своє законодавство. У деяких з цих країн, схема досягла вражаючих результатів, переважно завдяки чіткому законодавству в парі зі справжньою кооперацією усіх гравців і учасників, що залучені до ланцюга управління відходами. Ці гравці включають уряд, місцеві органи влади, організації управління відходами.

Моделі РВВ варіюються:

1. ОВВ в управлінні зобов'язаної галузі (Бельгія, Чехія, Ірландія, Італія, Франція, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія). Зобов'язана галузь створює одне спільне неприбуткове підприємство, яке збирає необхідне фінансування, співпрацює з місцевою владою та забезпечує переробку найефективнішим і екологічним способом.

2. Дуальна модель (Австрія, Німеччина, Швеція). Галузь має повну операційну та фінансову відповідальність за збір, сортування та переробку. Система місцевого збору призначена місцевим органом влади, але його вплив мінімальний.

3. Спільна модель (Франція, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Італія, Чехія, Словенія). Відповідальність розподіляється між виробниками та місцевою владою на основі спільних угод по збиранню

відходів. Муніципалітети відповідають за збирання, а часто і за сортування відходів упаковки. Фінансова відповідальність галузі відрізняється від країни до країни.

4. Модель торговельних кредитів (Британія, частково Польща). Немає зв'язку між промисловістю, муніципалітетами, відсутнє розмежування між комерцією та упаковкою, що виникають на муніципальному рівні.

5. Вертикальна інтегрована система (Німеччина, Польща, Словенія, Румунія, Болгарія). Зазвичай кілька компаній, які орієнтовані на прибуток, конкурують між собою за зобов'язані компанії.

6. Спільна інфраструктура збору (Німеччина). Мешканці мають доступ до звичайного контейнера, а зібрані відходи упаковки розподіляються між різними ОРВВ перед сортуванням. У цьому випадку розподіл витрат встановлюється кліринговою палатою.

7. Конкуренція на інфраструктурі (Естонія). Кожна ОРВВ пропонує свої контейнери для мешканців.

8. ОВВ відповідальні лише за виникнення упаковки на муніципальному рівні (Бельгія, Німеччина, Франція, Іспанія), для комерційної упаковки (Бельгія), або для інтегрованих потоків відходів (Нідерланди, Італія, Чехія).

9. Окрема ОРВВ кожному району (Польща, Румунія, Болгарія, Словаччина, Мальта, Латвія, Литва). Кожна ОРВВ співпрацює з такою кількістю муніципалітетів, що їй потрібно для досягнення цільових показників відповідно з часткою ринку.

Золоті правила РВВ:

1. Сутність РВВ полягає в тому, що виробник відповідає за свою продукцію упродовж усього життєвого циклу, включаючи стадію обігу, збирання та утилізації відходів.

2. Організації розширеної відповідальності виробників (ОРВВ) мають знаходитись у власності зобов'язаних компаній та управлятися виключно цими компаніями.

3. ОРВВ мають бути неприбутковими/некомерційними організаціями.

4. Підприємства, які збирають, сортують, вивозять, переробляють відходи, не можуть входити до ОРВВ, лише надають їм якісні послуги.

5. Має існувати чітка законодавча база для впровадження РВВ, і органи державної влади повинні її чітко дотримуватися.

6. Лише у випадку тісного партнерства між органами державної влади та організаціями роз-

ширеної відповідальності виробника можливий успіх системи РВВ.

7. Має бути забезпечена територіальна відповідальність ОРВВ.

8. Ставлення до всіх компаній–учасників ОРВВ має бути однаковим, а інформація про фінансові внески кожної компанії – відкритою.

9. Місія обслуговування громадськості – базовий принцип діяльності ОРВВ.

10. ОРВВ мають підтримувати підвищення екологічних характеристик продукції і упаковки зобов'язаних компаній [8].

У 2017 році Європейська комісія прийняла стратегію щодо пластикових відходів, що охоплює весь цикл від виробництва та споживання до управління відходами та їхнього використання як вторинної сировини [9].

У цілому запропоновані заходи сприятимуть «замкненню» життєвого циклу продукту за рахунок більшої переробки та повторного використання і принесуть користь як для навколишнього природного середовища, так і для економіки.

Основні цілі щодо поводження з відходами в ЄС включають:

- перероблення 65% муніципальних відходів до 2030 року;

- перероблення 75% пакувальних відходів до 2030 року;

- зниження вивозу муніципальних відходів на полігони на 10% до 2030 року;

- заборона вивезення на звалища відходів, що збираються окремо;

- сприяння економічним інструментам, що перешкоджають захороненню;

- вдосконалення методів розрахунку ставок утилізації в ЄС;

- конкретні заходи щодо сприяння повторному використанню та стимулюванню промислового симбіозу – перетворення одного галузевого побічного продукту в сировину для іншої індустрії;

- економічні стимули для виробників поставляти на ринок більш екологічні продукти та підтримувати схеми відновлення та переробки (наприклад, для упаковок, батарейок, електричного та електронного обладнання, транспортних засобів).

Одним із шляхів трансформації ресурсоефективного виробництва до циркулярної економіки є розвиток еко–індустріальних парків (ЕІП). Створення індустріального парку (ІП) є найпростішою формою економічного розвитку адміністративно

територіальної одиниці. Основною ціллю діяльності є сприяння економічному розвитку, зайнятості, залученню інвестицій, стимулюванню виробництва. Ключовими чинниками, що визначають успіх промислового парку є територіальне місцезнаходження; наявність провідних компаній; стабільна та вигідна фіскальна система, пільги; велика кількість робочої сили; інституційна інфраструктура; кваліфіковане правління. Центральні та регіональні органи влади мають надавати не лише інфраструктуру для компаній, а встановлювати стимули: пільгові кредити, звільнення від податків та зборів, субсидована оренда, субсидовані комунальні тарифи, спрощення адміністративних процедур, використання спільних виробничих потужностей та послуг, житлові селища працівників [10].

Індустріальний парк (ІП) в якому компанії співпрацюють одна з одною та місцевою громадою, намагаючись зменшити обсяги відходів та забруднення, ефективно розподіляти ресурси та допомагати досягненню сталого розвитку з метою збільшити прибутки та покращити якість навколишнього природного середовища, можна назвати еко–індустріальним парком (ЕІП). Концепція ЕІП об'єднує ідеї стійкості та промислової чистоти. Головною метою діяльності ЕІП є отримання прибутку впродовж тривалого періоду часу, що досягається через взаємодію багатьох факторів. Місцеві органи влади здійснюють допомогу в створенні відповідальної інфраструктури та менеджменту для підвищення спроможності учасників ЕІП до сталого управління ресурсами.

Цілі діяльності ЕІП: зменшення впливу на навколишнє середовище шляхом заміщення токсичних матеріалів та комплексна переробка відходів; максимізація енергоефективності через проектування та будівництво об'єктів; збереження матеріалів через покращений дизайн, проектування об'єктів, повторне використання, відновлення, утилізацію, співпраця з постачальниками та клієнтами; покращення екологічних показників підприємства, громади; наявність регуляторної системи, яка заохочує компанії до більш чистого виробництва; використання економічних інструментів, які стимулюють зменшення відходів, забруднення та ефективного використання природних ресурсів; використання ефективної системи управління, яка забезпечує виробництво замкнутого циклу.

Переваги ЕІП: зниження витрат на матеріали; продаж побічних продуктів; нові джерела дохо-

дів; збільшення прибутків; зменшення негативних зовнішніх впливів, пов'язаних із забрудненням навколишнього природного середовища; розповсюдження інформації на регіональному та національному рівні щодо провідних стабільних практик (реклама діяльності).

Державне регулювання діяльності ЕІП включає:

- прийняття законів щодо енергоефективності та цін на енергію;
- впровадження стандартів енергетичної ефективності та викидів парникових газів;
- впровадження стандартів мінімального енергоспоживання та енергетичного маркування;
- введення інструментів енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту;
- впровадження стандартів щодо відходів, забруднення та витрачання води;
- тарифна політика та політика субсидювання тощо.

В Україні започатковано 39 ІП, з яких зареєстровано 23. Одними із пріоритетних напрямків розвитку регіонів є створення регіональної мережі ІП та надання державної підтримки суб'єктам, які створюють такі парки.

Держава забезпечує такі інструменти підтримки ІП: звільнення від участі в розвитку місцевої інфраструктури; звільнення від сплати імпортного мита за обладнання та матеріали, які не виробляються в Україні; можливість створення інфраструктури ІП за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку; забезпечення співфінансування проектів ІП коштами місцевих бюджетів (10% від орієнтованої вартості). ІП мають підтримку від місцевих органів влади щодо пільг земельного податку та податку на нерухоме майно; мінімальної ставки на оренду землі державної та комунальної власності строком до 30 років; фінансування робіт з інженерної інфраструктури на ділянках парків. Позитивним моментом для України є вимоги до екологічності та енергоефективності підприємств на територіях нових ІП.

Ключовими чинниками успіху роботи ІП в Україні є: місцезнаходження; велика кількість робочої сили; фізична та інституційна інфраструктура, наявність провідних компаній і кваліфіковане правління. Однак є низка недоліків – недосконалі інструменти фіскального стимулювання, незначні пільги, відсутній механізм прямої державної підтримки індустріальних парків (безвідсоткові кредити, цільове фінансування на безповоротній

основі для облаштування індустріальних парків), неефективні інвестиційні стимули.

В умовах децентралізації на місцеві органи влади покладено значну відповідальність за розвиток регіонів та покращення умов життя населення. На місцевому рівні є багато невирішених проблем забруднення довкілля, неефективного використання природних ресурсів та виробничого потенціалу, створення робочих місць. Трансформація існуючих ІП в ЕІП допоможе вирішити триєдину проблему сталого управління місцевими ресурсами, чистого довкілля та зайнятості (див. таблицю).

Для сприяння розвитку ЕІП необхідно:

- до планів дій з реалізації Стратегії державної екологічної політики до 2030 р. включити конкретні заходи з підвищення ресурсоефективності, забезпечені фінансуванням з бюджетних програм;
- запровадити податкові стимули для підприємств, що використовують ресурсозберігаючі та ресурсоефективні технології або обладнання, вторинні матеріали;
- запровадити критерії для надання першочергової підтримки екоінноваційним проектам у рамках створеного Державного фонду інноваційної діяльності;
- забезпечити облік та оцінку природних ресурсів за основними видами, екологічне маркування товарів для полегшення картування матеріальних потоків;
- створити державний реєстр відходів;
- захистити конкурентне середовище від дій монополістів;
- запровадити стимули широкого впровадження екоінновацій, підготовки кваліфікованих кадрів, обізнаних з принципами циркулярної економіки;
- розробити систему показників результативності ЕІП і проводити щорічний моніторинг на основі цих показників;
- розробити методичні матеріали для місцевих органів влади та бізнесу щодо організації діяльності в ЕІП з урахуванням цілей створення валової доданої вартості та позитивного екологічного впливу;
- місцеві органи влади мають забезпечити для учасників ЕІП середовище довіри, доступ до місцевих ресурсів, їх облік та оцінку їх використання, прозору конкуренцію;
- надавати підприємствам-учасникам ЕІП у перші 3–5 р. пільги з екологічного податку, зниження тарифів на енергію, воду та інші інфраструктурні послуги.

Національні цілі сталого розвитку для України і задачі у сфері еко-інновацій і ресурсоефективності

Національна ціль	Ключові національні завдання в сфері ресурсоефективності, стійкого споживання і виробництва
Ліквідація голоду, розвиток сільського господарства	Удвічі підвищити продуктивність сільського господарства, в першу чергу за рахунок інноваційних технологій. Забезпечити створення стійких систем виробництва харчових продуктів, які сприяють збереженню екосистем і поступово покращують якість земель і ґрунтів, у першу чергу за рахунок використання інноваційних технологій.
Чиста вода і відповідні санітарні умови	Забезпечити доступ до якісних послуг із постачання питної води, будівництво та реконструкція систем централізованого постачання питної води з використанням новітніх технологій і обладнання. Зменшити обсяги скидання неочищених стічних вод, у першу чергу з використанням інноваційних технологій водоочищення.
Доступна і чиста енергія	Збільшити частку енергії з поновлюваних джерел в національному енергетичному балансі. Підвищити енергоефективність економіки.
Гідна праця та економічне зростання	Забезпечити стійке зростання ВВП на основі модернізації виробництва, розвитку інновацій, виведення на зовнішні ринки продукції з високою часткою доданої вартості. Підвищувати ефективність виробництва на засадах сталого розвитку.
Промисловість, інновації та інфраструктура	Створити фінансову та інституційну системи (Інноваційну інфраструктуру), які забезпечать розвиток наукових досліджень і науково-технічних розробок.
Сталий розвиток міст і населених пунктів	Зменшити негативний вплив забруднювальних речовин на навколишнє природне середовище міст, у тому числі з використанням інноваційних технологій.
Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва	Знизити ресурсомісткість економіки. Зменшити втрати продуктів у виробно-збутових ланцюгах. Забезпечити стале використання хімічних речовин на основі інноваційних технологій і виробництв. Зменшити обсяг утворення відходів і збільшити обсяг їх переробки і повторного використання на основі інноваційних технологій і виробництв.
Прийняття термінових заходів щодо боротьби зі зміною клімату і його наслідками	Обмежити викиди парникових газів у економіці. Зменшити негативний вплив забруднювальних речовин на навколишнє природне середовище.
Захист, відновлення екосистем суші	Забезпечити збереження, відновлення та стале використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем. Відновити деградовані землі і ґрунти Забезпечити збереження гірських екосистем.

Джерело: [10].

Одним з провідних напрямків модернізації функціонуючої впродовж усієї індустріальної епохи моделі техніко-технологічного і соціально-економічного розвитку має стати формування циркулярної економіки. Моделі для якої характерний відновлювальний і замкнутий характер; мінімізація споживання первинної сировини, а тим самим обсягів переробки ресурсів; оптимізація процесів споживання шляхом розробки і поширення продукції, комплектуючих, матеріалів, що відповідають найвищому рівню їх повторного використання. Циркулярна економіка забезпечує поетапне відтворення принципів ресурсної ефективності та безвідходності, повертаючи суспільство на новій технологічній основі до відтворення в виробничих і споживчих циклах принци-

пів, використовуваних у екосистемах, що формує один з провідних напрямків Четвертої промислової революції [11].

Список використаних джерел

1. MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_EllenMacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf.
2. Towards the circular economy. Ellen MacArthur Foundation: UK, 2013. URL: .
3. Принципи та практики ресурсоефективного виробництва. Посібник для кращого бізнесу 2016. URL: http://www.recpc.kpi.ua/images/eap_green/leaflets/Principles%20and%20practices%20of%20

resource%20efficient%20production_Guide%20for%20better%20business.pdf.

4. Moreno, M.; De los Rios, C.; Rowe, Z.; Charnley, F.A Conceptual Framework for Circular Design. Sustainability 2016. URL: <https://books.google.com.ua>.

5. Industrial Estates Principles and Practice. Technical Report. – UNIDO, 1997.

6. Accenture. Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth / Accenture. – 2014. URL: https://www.accenture.com/t20150523T053139__w__/us-en/_acnmedia/34 Accenture/ConversionAssets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_6/Accenture-CircularAdvantage-Innovative-BusinessModels-Technologies-Value-Growth.pdf.

7. Delivering the Circular Economy a Toolkit for Policymakers [Електронний ресурс] – Ellen MacArthur Foundation: Cowers, UK, 2015. – 177 p. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_PolicymakerToolkit.pdf.

8. Конференція «Нова політика управління відходами – основа економіки замкнутого циклу», Київ, 5–6 червня 2018р. URL: <http://conference.chamber.ua>.

9. Strategy on Plastics in a Circular Economy (26.01.2017). URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_39_plastic_strategy_en.pdf.

10. Цілі Сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. URL: [file:///C:/Users/%D0%B4%D0%BE%D0%BC/Downloads/SDGs_NationalReportUA_Web%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/%D0%B4%D0%BE%D0%BC/Downloads/SDGs_NationalReportUA_Web%20(1).pdf).

11. Похомова Н.В. Зеленая экономика и экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер, М.А. Ветрова // Весник Санкт–Петербургского университета. Серия «Экономика», 2017. – Вып. 2, Т.33. – С.244–268.

References

1. MacArthur Foundation: Towards a Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_EllenMacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf.

2. Towards the circular economy. Ellen MacArthur Foundation: UK, 2013. URL: <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf>.

3. Pryntsypy ta praktyku resursoefektyvnoho vyrobnytstva. Posibnyk dlia krashchoho biznesu 2016. URL:

http://www.recpc.kpi.ua/images/eap_green/leaflets/Principles%20and%20practices%20of%20resource%20efficient%20production_Guide%20for%20better%20business.pdf.

4. Moreno, M.; De los Rios, C.; Rowe, Z.; Charnley, F.A Conceptual Framework for Circular Design. Sustainability 2016. URL: <https://books.google.com.ua>.

5. Industrial Estates Principles and Practice. Technical Report. – UNIDO, 1997.

6. Accenture. Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth / Accenture. – 2014. URL: https://www.accenture.com/t20150523T053139__w__/us-en/_acnmedia/34 Accenture/ConversionAssets/DotCom/Documents/Global/PDF/Strategy_6/Accenture-CircularAdvantage-Innovative-BusinessModels-Technologies-Value-Growth.pdf.

7. Delivering the Circular Economy a Toolkit for Policymakers [Elektronnyi resurs] – Ellen MacArthur Foundation: Cowers, UK, 2015. – 177 p. URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_PolicymakerToolkit.pdf.

8. Konferentsiia «Nova polityka upravlinnia vidkhodamy – osnova ekonomiky zamknoho tsyклу», Kyiv, 5–6 chervnia 2018r. URL: <http://conference.chamber.ua>.

9. Strategy on Plastics in a Circular Economy (26.01.2017). URL: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_39_plastic_strategy_en.pdf.

10. Tsili Staloho rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid 2017. URL: [file:///C:/Users/%D0%B4%D0%BE%D0%BC/Downloads/SDGs_NationalReportUA_Web%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/%D0%B4%D0%BE%D0%BC/Downloads/SDGs_NationalReportUA_Web%20(1).pdf).

11. Pokhomova N.V. Zelenaiia ekonomyka u ekolohycheskyi menedzhment / N.V. Pakhomova, K.K. Rykhter, M.A. Vetrova // Vesnyk Sankt–Peterburhskoho unyversyteta. Seryia «Экономика», 2017. – Вып. 2, Т.33. – С.244–268.

Дані про авторів

Батажок Світлана Григорівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки та економічної теорії, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

e-mail: batazhok@ukr.net

Мазур Тетяна Григорівна,

к.вет.н., доцент кафедри екотрофології, Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква

e-mail: Tetiana.Mazur@ukr.net

Данные об авторах**Батажок Светлана Григорьевна,**

к.э.н., доцент кафедры экономики та економічної теорії, Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь

e-mail: batazhok@ukr.net

Мазур Татьяна Григорьевна,

к.вет.н., доцент кафедры экотрофологии, Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь

e-mail: Tetiana Mazur@ukr.net

Data about the authors**Svitlana Batazhok,**

PhD in Economics, Professor of the Department of Economics and Economic Theory, Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

e-mail: batazhok@ukr.net

Tetiana Mazur,

PhD in Veterinary medicines, Professor of the Department of Ecological and Ecotrophology

Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva

e-mail: Tetiana Mazur@ukr.net

УДК 339.166.5:658.825

БЕЛОУСОВА Н.В.

Інклюзивний туризм як сегмент економічного розвитку України

Предмет дослідження – інклюзивний туризм як складова регіонального економічного розвитку України.

Метою написання *статті* є оцінка можливостей розвитку інклюзивного туризму, як нового сегменту туристичної сфери, який розвивається у тісному взаємозв'язку з економікою та регіональним управлінням розвитку територій.

Методологія проведення роботи – методи аналізу (при систематизації статистичних даних щодо розвитку туризму в цілому та інклюзивного туризму, зокрема) та оцінки (перспективності впровадження інклюзивного туризму в систему туристичних послуг, з урахуванням фінансової спроможності держави); метод порівняльного аналізу (при порівнянні статистики європейських країн, щодо форм та функціоналу розбудови системи надання туристичних послуг інклюзивним туристам).

Результати роботи – Розглянуто питання розвитку інклюзивного туризму як сегменту економіки та соціалізації людей з інклюзією, який в Україні, на жаль, практично не розвинений. Сформовано статистичний матеріал, який відображає рівень розвитку інклюзивного туризму в європейських країнах і показує реальну потребу впровадження інклюзивного туризму в систему державного господарювання. Визначено роль людей з інвалідністю в системі надання туристичних послуг, які входять до однієї з основних груп інклюзивних туристів. Запропонована оцінка ролі та значення інклюзивного туризму як нового виду туристичного сегменту, який розглядається з двох основних позицій: економічної (формування матеріально-технічної бази санаторно-курортного господарства, пансіонатів, реабілітаційних центрів, туристичних баз тощо) та соціальної (комплексна соціалізація та соціальна фінансова допомога). Визначено, що фінансова підтримка держави дозволить особам інклюзивних груп змінити соціальну роль в суспільстві, опанувати технологіями ефективного функціонування в різних умовах перебування, соціально активізуватися в процесі туристичних заходів, трансформувати свій світогляд, розвинути діяльність з самообслуговування і догляду за собою, опанувати нові знання, вміннями і навичками. Розкрито сутність інклюзивного туризму з урахуванням, економічних і управлінських особливостей, а також менталітету українського соціуму. Увага акцентована на проблемах впровадження інклюзивного туризму та комплексних підходах практичного вирішення даної проблематики, з урахуванням фінансової складової та внутрішньо державної політиці.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: управління національною економікою, регіональна економіка, економічна теорія.

Висновки – констатація виключної перспективності розвитку інклюзивного туризму як нового напрямку туристичної сфери та сегменту регіонального економічного розвитку в Україні, в умо-